

Гордієнко Д.С.

Аспірант

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТІРЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВЛАХЕРНСЬКОЇ ЛЕГЕНДИ НА РУСІ

З запровадженням християнства за Володимира Святого Русь активно почала засвоювати і релігійну систему Візантії, в якій одне з центральних місць відводилось культу Богородиці Влахернської, що яскраво виражено в легенді заснування Успенського собору Києво-Печерського монастиря¹.

У Візантії влахернський культ Богородиці набув значення оборонного, що насамперед було пов'язано з образом Оранти². За “Словом” Григорія Нікомедійського, влахернський є головним серед храмів Богородиці в Константинополі. Тому і в інших містах, споруджуючи дома Богородиці, називали їх Влахернами, “ніби Богородиця особливо радіє імені Влахерн”, – підсумовує Григорій³.

У влахернському храмі було кілька образів Марії: 1) Богородиця з Дитям у головному храмі; 2) в апсиді Агія Сорос – мозаїчне зображення Оранти; 3) срібна ікона біля джерела над фіалом, а в хрещальні – мармурове зображення Богородиці. У церквах влахернського комплексу були ікони Нікопеї, можливо, Елеуса, Богородиця на троні з Дитям і Агіосорітісса⁴. Відповідно, значного поширення на Русі отримала іконографія Богородиці Оранти – Непорушної Стіни. Цей іконографічний тип в киеворуській культурі поширився як вівтарний і був представлений в апсидах Десятинної церкви, Софії Київської, Михайлівського собору та багатьох інших⁵. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври з влахернських іконографічних типів було як мінімум три: Оранта, Богородиця на троні з Немовлям та Богородиця Знамення⁶. Відповідно, у формуванні сакральної топографії Русі, як простору, де перебуває Бог, у киеворуській культурі особливе місце й відводиться Діві Марії. За концепцією М. Нікітенко, власне ієротопія Києво-Печерського монастиря мислилась самою Богородицею⁷.

Особливо помітний вплив влахернської церкви і Богородичного культу на Русі виявився в заснуванні і спорудженні Успенського собору Києво-Печерського монастиря, збудованого 1073–1077 рр. За легендою Києво-Печерського патерика, будівництво головного собору монастиря було ініційовано самою Богородицею, яка покликкала у влахернський храм чотирьох зодчих, наказавши їм вирушити в Київ для будівництва собору в Її ім'я. Богородиця вручила їм на три роки золота, мошці святих і на престольну ікону. А через десять років, за втручання Її ікони, в Київ прибули іконописці, що розписали храм і прикрасили вівтар мозаїкою⁸. Таким чином, як відмітив М. Воронін, Влахернська Богородиця, яка захистила Царгород від захоплення росами в 860 р., “нині сама “поселялась” на Русі в Києві, стаючи його спеціальною захисницею”⁹. За зразком

¹ Див.: Воробйова І.П. Києво-Печерська традиція вшанування Богородиці на Русі // Могилянські читання 2000 року: Зб. наук. пр. / К., 2001. – С. 72-76; Лопухіна О.В. Влахернський Богородичний культ і давній Успенський собор Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2004: Зб. наук. пр. – К., 2005. – С. 349-352.

² Степаненко В.П. Военный аспект культа Богоматери в Византии (IX–XII вв.) // Античная древность и средние века. – 2000. – Вып. 31. – С. 199; Воронин Н.Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. – 1965. – Т. 26. – С. 191.

³ Лопарев Хр. Старое свидетельство о Положении ризы Богородицы во Влахернах в новом истолковании применительно к нашествию русских на Византию в 860 году // Византийский временник. – 1895. – Т. II. – Вып. 4. – С. 589.

⁴ Степаненко В. П. Военный аспект культа Богоматери в Византии. – С. 207; Этингоф О. К ранней истории иконы “Владимирская Богоматерь” и традиции влахернского Богородичного культа на Руси XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь. – СПб., 1999. – С. 291; Кондаков Н. П. Иконография Богородицы. – Пг., 1915. – Т. 2. – С. 55-60.

⁵ Див.: Этингоф О. Указ. соч. – С. 290-303; Стерлигова И. А. Культ ризы Богоматери в произведениях древнерусского искусства XII–XIV вв. // Реликвии в искусстве и культуре восточно-христианского мира. Тезисы докладов и материалы международного симпозиума / Ред. сост. А. М. Лидов. – М., 2000. – С. 76-77.

⁶ Лопухіна О. В. Вказ. праця. – С. 351–352.

⁷ Нікітенко Мар. М. Богородична символіка в ієротопії Києво-Печерської лаври // Софійські читання. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь” (Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). – К., 2009. – С. 300.

⁸ Києво-Печерський патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской лавры [Ре-принт]. – К., 1991. – С. 60-62.

⁹ Воронин Н.Н. Указ. соч. – С. 193.

Успенського собору Лаври будувались інші Богородичні храми на Русі, які були в кожному руському місті, несучи на собі градозахисну семантику¹.

Проте на поширення вшанування Богородиці в києворуській культурі безпосередній вплив мав культ влахернського храму в Херсоні. За однією з версій, саме в ньому була охрещена дружина князя Володимира Святого². Тому становлення києворуського Богородичного влахернського культу було пов'язано з діяльністю князя Володимира, що насамперед виразилось у культурі зведеного ним першого кам'яного храму загальнодержавного значення – Десятинної церкви³.

За припущенням Х. Лопарева, встановлення свята Ризоположення (2 липня) пов'язано зі зняттям росами облоги Константинополя 860 р.⁴ Прикметно, що близько 2 липня була закладена і церква Богородиці Десятинна в Києві⁵, яка й стала центром вшанування Богородиці на Русі. Присвяту першому храму Русі – Десятинної церкви Богородиці Д. Айналов безпосередньо пов'язував з церквою Богородиці Влахернської у візантійському Херсоні, а вже через неї – з Константинополем⁶. Безпосередньо храм на честь Ризоположення на Клові був закладений третім ігуменом Києво-Печерського монастиря Стефаном⁷, чим знову ж актуалізувався влахернський культ Богородиці на Русі. Однак за археологічними дослідженнями проглядається типологічна подібність влахернського храму на Клові, Успенського собору Києво-Печерського монастиря і Десятинної церкви⁸, що вказує і на сакральну спадкоємність цих храмів⁹. Відповідно першим храмом, що втілював у собі влахернську легенду, в цьому ряді є Десятинна церква.

Відповідно культ Богородиці був княжим за своїм походженням і пов'язувався з утвердженням власної державної ідентичності¹⁰. Перший власний досвід виявлення милості Діви Марії щодо росів київські книжки знайшли в чуді, явленому Богородицею над росами-поганами при знятті останніми облоги з Константинополя 860 р.¹¹ Не випадково саме з цієї події Нестор і розпочав історію Русі, для якого чудо біля влахернського храму стало знаменним. Щоб підкреслити чудо, явлене Богородицею, Никонівський літопис підкреслює, що перед тим море було “тихо велими”¹². В очах літописця з походу 860 р. Русь ставала суб'єктом історії. Через покарання поган росів Богородиця явила милість до Русі, привівши їх згодом до святого хрещення – до спасіння. Звідси й витоки того феномену Києва, який, за спостереженням С. Кримського, явив собою безпрецедентну за духовною інтенсивністю осанну Богородиці¹³.

Ця ідея перегукується зі “Словом” митрополита Іларіона, за яким народ руський постає як “народ новый”, що претендує на роль суб'єкта завершального етапу людської історії¹⁴. Кінцевою точкою земної історії для Іларіона є Київ Володимира і Ярослава, який постає осередком христия-

¹ Див.: Лихачев Д.С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси // Успенский собор Московского кремля. Материалы и исследования. – М., 1985. – С. 17-23.

² Айналов Д.В. Мемории св. Климента и св. Мартина в Херсонесе. – М., 1915. – С. 20-22; Шестаков С. Очерки по истории Херсонеса в VI–X веках по Рождеству Христову // Памятники христианского Херсонеса. – М., 1908. – Вып. III. – С. 134-135.

³ Верещагина Н.В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси: [монография]. – Одесса, 2011. – С. 118; Ср.: Самойлова Т.Е. Путь в Святую Землю. Корсунская легенда в росписи лоджии Архангельского собора и ее диалог с наружными фресками Благовещенского собора // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств / Ред.-сост. А. М. Лидов. – М., 2009. – С. 651-652.

⁴ Лопарев Хр. Указ. соч. – С. 628.

⁵ Гордієнко Д. Десятинна церква в Києві: проблема присвяти // Історія релігій в Україні. – Львів, 2007. – Кн. I. – С. 306.

⁶ Айналов Д.В. Указ. соч. – С. 17-24.

⁷ Киево-Печерский патерик. – С. 69-71.

⁸ Пуцко В. Произведения искусства – реликвии Древнего Киева // Russia mediaevalis. – München, 1987. – Т. 6. – С. 139-140; Этингоф О.Е. Указ. соч. – С. 143-144.

⁹ Верещагина Н.В. Указ. соч. – С. 120.

¹⁰ Нікітенко М.М. На зорі християнського Києва. – К., 2003. – С. 47.

¹¹ Гордієнко Д.С. Похід росів на Константинополь 860 р. і культ Богородиці на Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років: Матер. міжн. наук. конф. – Луцьк, 2011. – С. 129-138.

¹² Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ). – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью / С прил. извлечений из монографии Б. М. Клосса “Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков”. – М., 2000. – С. 9.

¹³ Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 5-6. – С. 238.

¹⁴ Горський В. Іларіон Київський. Русі у історичному вимірі // Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок. – К., 2004. – С. 58.

янського світу, перейнявши ту функцію від Константинополя¹. Таким чином, русичі, ставши “новими людьми”, отримали шанс на спасіння².

Однак під час походу Русі проти Візантії 1043 р. Богородиця знову захистила своє місто ідентичним способом – здійнявши шторм, що, за літописом³, і був основною причиною поразки Русі. Отже, якщо 860 р. Вона виявила милість до Русі, прихиливши їх до християнства і тим самим зробивши народом “новим”, то події 1043 р. для Русі продемонстрували “неприхильність” Влахернської Богородиці до русів. Тим самим втратилась і гострополітична актуальність цього культу в Києві. Однак шанування Богородиці пустило глибоке коріння в християнській культурі Русі, відтак потребувало нового явлення прихильності Діви Марії. Попри те, що братія Києво-Печерського монастиря була в певній опозиції до князівської влади, Богородичний культ як княжий зберігається і в легенді закладення Успенського собору, за якою Святослав почав своїми руками рів копати і дав на будівництво 100 гривень, ймовірно, що князь взагалі профінансував будівництво собору⁴. На думку О. Чумаченко, Києво-Печерський монастир взагалі закладався як вотчинний Святослава. Відповідно князь, що прагнув створити руську національну церкву, побудовою Успенського собору створював новий сакральний-політичний простір Русі⁵. Прикметно, що і Шимону з’явилось видіння Печерської церкви на небі після поразки тріумвірату Ізяслава, Всеволода і Святослава від половців на р. Альта 1068 р., що знову свідчить про “відвернення” Богородиці від руського війська.

Тому, якщо в чуді 860 р. Богородиця проявляє свою прихильність через покарання поган-росів, являючи тим самим силу істинної віри, то за легендою Патерика, вона сама приходиться у Київ – у Печерський монастир і бере під свій захист народ руський. Таким чином, легенда заснування Успенського собору є другим етапом становлення влахернського культу Богородиці в киеворуській культурі. Отже, в поширенні легенди прослідковується така лінія: Десятинна церква – Успенський собор – Кловський монастир.

Блануца А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ ТА ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У 32-Й КНИЗІ ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ

Оригінал 32-ї книги записів Литовської метрики (далі – ЛМ) зберігається в Російському державному архіві давніх актів у Москві⁶. Це книга записів часів правління королеви Бони, що хронологічно охоплює документи за 1548–1549 рр. загальною кількістю 85, без врахування двох документів, що були внесені до книги відразу після реєстру документів мовою оригіналу⁷.

Отримавши від свого чоловіка, великого князя литовського й короля польського Сигізмунда I Старого, частину повноважень із здійснення незалежної господарської політики, Бона провела реструктуризацію земельного фонду частини білоруських та українських земель ВКЛ⁸. До-

¹ Молодован А. М. “Слово о законе и благодати” Иллариона. – К., 1984. – С. 97-98.

² Горський В. Вказ. праця. – С. 62.

³ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 141-142.

⁴ Див.: Артамонов Ю.А. К истории строительства Успенского собора Киево-Печерской лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках. – К., 2002. – С. 24.

⁵ Чумаченко А.Ю. Некоторые аспекты строительства Великой церкви Печерского монастыря сквозь призму церковно-политической ситуации 60–70-х годов XI в. // Могилянські читання 2005 року. – К., 2006. – С. 564-566.

⁶ Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 389, оп. 1, д. 32.

⁷ Там же, л. XVII–XVII об.

⁸ Економічну політику королеви Бони у ВКЛ свого часу досліджували польські історики К. Пуласький, В. Почеха, А. Сухені-Грабовська та частково М. Богуцька Див.: Pulaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. Gospodarka królowej Bony na kresach. – Kraków, 1887; Pociecha W. Królowa Bona. – Т. I–II. – Poznań, 1949; Т. III–IV. – Poznań, 1958; Sucheni-Grabowska A. Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548. – Warszawa,

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодення	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012